

DENSIDADE POPULACIONAL DA ESPÉCIE *Dyckia duckei* L.B. SMITH EM ÁREAS QUEIMADAS DE LAJEDO, LOCALIZADAS NA SAVANA METALOFILA, NA FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS

POPULATION DENSITY OF THE SPECIES *Dyckia duckei* L.B. SMITH IN BURNED AREAS OF LAJEDO, LOCATED IN SAVANA METALOFILA, IN THE NATIONAL FOREST OF CARAJÁS

Raquel Feitosa de Araújo¹; Renata Moreira Lima²; Rafaela Ferreira Leal³; Paulo Pereira Santos⁴; Max Alves de Souza Silva⁵; Andrea Carvalho Siqueira⁶

A espécie *Dyckia duckei* L.B. Smith é uma Bromeliaceae, cujo gênero é majoritariamente xerofítico. Encontrada sobre a canga em um ambiente peculiar cuja fitofisionomia é conhecida por Savana Metalófila, localizada em áreas de platô da Serra Norte da Floresta Nacional (FLONA) de Carajás, no sudeste do estado do Pará. Por ser um ambiente que convive com um longo período de seca, a vegetação da área apresenta características que configuram resistência a condições inóspitas como a ausência de chuvas, em consequência, a baixa na disponibilidade de água pode gerar eventuais incêndios decorrentes desta redução de umidade no ambiente. Durante o mês de julho de 2017, um incêndio dentro da unidade de conservação atingiu a região da mina N1, uma das principais áreas de Savana Metalófila da FLONA, queimando cerca de 220 ha. O objetivo do presente trabalho foi conhecer a população de *Dyckia duckei* e o impacto do fogo sobre a mesma por meio de inventário amostral. Três semanas após o término do incêndio, foram estabelecidas 60 parcelas contíguas distribuídas igualmente em três pontos atingidos pelo fogo. Foram contabilizados o número de indivíduos vivos e não vivos dentro das parcelas, usando como critério avaliativo o aspecto coloração, brotação e fixidez em solo. As parcelas apresentaram dimensões de 5 x 5 m, com espaçamento de 5 m entre elas, com um total de 500 m² por ponto de amostragem. Ao todo foram contabilizados 2.707 indivíduos de *Dyckia duckei* nos locais com a presença do substrato lajedo, dos quais 83% foram resistentes ao fogo (2.250). O incêndio promoveu uma perda de 457 indivíduos, 17% da população amostrada. O número de indivíduos vivos sofreu pequena variação entre as três localidades, 74%, 86% e 91%. A espécie *Dyckia duckei* apresentou densidade 1,80 ind./m² e, majoritariamente, os ambientes amostrados de maior adensamento, o que pode estar associado a uma melhor adaptação sobre estas áreas, passível de estudos, estavam associados a presença de lajedo no solo, indicando possível relação entre esse substrato e a presença da espécie. Ainda que não tenham sido mensurados o tempo de residência do fogo na planta ou intensidade do mesmo é possível inferir sobre a resistência da espécie considerando o tamanho da população não atingida. A *Dyckia duckei* apresentou baixa densidade, diminuindo sua abundância em áreas de Savana Metalófila sem a presença de lajedo. Apesar da resistência da espécie após a perturbação do fogo, incêndios florestais impactam a população de *Dyckia duckei*. Por se tratar de uma espécie presente em um ecossistema raro e ameaçado pela mineração como a Savana Metalófila, sugere-se que maiores estudos sejam desenvolvidos não apenas em nível de população, mas também de forma ecossistêmica afim de compreender melhor a rede de relações que sustentam a manutenção da população de *Dyckia duckei* e contribuir de forma efetiva para sua conservação.

Palavras – chave: Ecossistema – Savana – Incêndio – Resistência - Platô.

¹ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - Campus Parauapebas, e-mail: raquel.feitosa@live.com.

² Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - Campus Parauapebas, e-mail: reeflorestal@gmail.com.

³ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - Campus Parauapebas, e-mail: rafaferrera3096@gmail.com.

⁴ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - Campus Parauapebas, e-mail: paulosantosletras@gmail.com.

⁵ Estudante de Engenharia Florestal da UFRA - Campus Parauapebas, e-mail: maxproalves@yahoo.com.

⁶ Doutora em Ecologia e Evolução, professora efetiva da UFRA - Campus Parauapebas, e-mail: andreasicarvalho@hotmail.com.